

Potenziale und Herausforderungen KI-gestützter Layouterfassung am Beispiel des „Deutschen Bühnen=Spielplan“

Tumfart, Barbara

barbara.tumfart@oeaw.ac.at
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Österreich

Rohrbacher, Imelda

imelda.rohrbacher@oeaw.ac.at
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Österreich

Rastinger, Nina C.

ninaclaudia.rastinger@oeaw.ac.at
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Österreich

Das Poster stellt ein Erschließungsprojekt am Austrian Centre for Digital Humanities (ACDH) vor, das den Einsatz digitaler Tools an einer herausragenden kulturgeschichtlichen Quelle erprobt und diese als Forschungsinstrument neu aufbereitet. Der „Deutsche Bühnen=Spielplan“ (Berlin 1896 ff.) stellt eine der wichtigsten Quellen zur quantitativen Spielplanforschung (Schuster 1985 und Heinz 1999) und zur Dokumentation des deutschsprachigen Theaters der Moderne dar. In Jahresbänden wurden die Aufführungen aller Theater des Sprachraums in Form von Kalenderlisten publiziert, die jeweils einen Monat umfassen und Aufschluss über Aufführungsort und -datum, Autor:innen und Übersetzer:innen und Werktitel geben. Zusätzlich werden Gastspiele, Ur- und Erstaufführungen und weitere Inszenierungsmodalitäten genannt.

Die digitale Erschließung dieses wertvollen Materials ist bislang ausgeblieben, erlaubt aber die Zusammenschau grundlegender Forschungsdaten: Was bestimmte die Programme in den Zentren der Moderne (v. a. Berlin, Wien, München, Zürich), welche Theater repräsentierten die neuen Strömungen und inwieweit waren diese an den großen Bühnen präsent (vgl. Hadamowsky 1994: 257–445 und Sprengel/Streim 1998: 27–28; 361–417)? Waren sie es überhaupt oder spielte sich etwa die Wiener Avantgarde auf Neben Bühnen ab, wie einflussreich war die Zensur (vgl. Sprengel/Streim 1998: 392–401)? Welche Autorinnen wurden aufgeführt und wie oft und welche Stücke aus den jeweiligen Traditionen kursierten, wieviel Unterhaltung be-

stimmte die Aufführungspraxis (vgl. Hadamowsky 1994: 453–795 und Linhardt 2006)? Was erreichte die Provinz und wie mobil waren die Spieltruppen?

Zur Beantwortung dieser Fragen wird aktuell eine KI-gestützte Volltextdigitalisierung des „Bühnen=Spielplan“ mithilfe der Transkriptionsplattform Transkribus (READ-COOP) erprobt: Eine wesentliche Herausforderung bildet dabei das komplexe Layout (unregelmäßige Tabellen mit zahlreichen Mengenklammern verschiedener Ausrichtung, Zeilenüberhängen nach oben und unten, Dittozeichen), weshalb auf das Training und den kombinierten Einsatz verschiedener Arten von Layoutmodellen (Field Models versus Table Models) gesetzt wurde.

Abb. 1: Komplexes Layout des „Bühnen=Spielplan“ (Detailansicht)

Nach dem Schritt des Field Model Trainings (mAP: 75,10%) mit struktureller Basis-Annotierung (institution, year, page-number, content und correspondent) werden die als „content“ markierten Tabellen mithilfe eines ebenfalls eigens trainierten Tabellenmodells weiter in einzelne Zellen differenziert. Dieses kombinierte Vorgehen liefert nach manueller Einsicht trotz relativ niedrigem mAP-Score (35,00%) für den Jahrgang 1896 bereits sehr gute Ergebnisse und erlaubt es, die Struktur des „Bühnen=Spielplan“ effizient in das Digitale zu überführen. Aufgrund des regelbasierten Eintragsmodus (Zeilen, Spalten) vergleicht Mühlberger (2023: 121) Tabellenstrukturen mit Datenbanken und verweist auf deren Potenzial für die quantitative Erfassung historischer Daten. Der Inhalt der Spielpläne kann nun auf Basis der erkannten Textregionen automatisch transkribiert werden. Zum Einsatz kommt neben einem spezifisch trainierten Baseline-Modell, das auch Füllzeichen (punktierte Linien) berücksichtigt, ein eigens (weiter-)trainiertes Texterkennungsmodell für Fraktur (CER: 1,09%; aufbauend auf dem Modell Transkribus print 0.3).

Abb. 2: Feld-, Tabellen- und Texterkennung von exemplarischem Spielplan des Wiener Volkstheaters

In Kombination mit der LA ergibt sich damit insgesamt folgender Workflow:

Abb. 3: Darstellung des Digitalisierungs-Workflows mit Transkribus und Python

Zusätzlich werden sowohl Layout als auch Volltexte manuell überprüft und bei Bedarf nachkorrigiert, um eine hohe Datenqualität zu sichern. Die geprüften Ergebnisse können im nächsten Schritt mithilfe von XSLT automatisiert in XML-Dateien transformiert werden. Ziel ist die dem Auszeichnungsstandard TEI P5 gemäße Erfassung aller Informationen, die die Spielpläne enthalten: Datum, Ort, Verfasser:in, Werktitel und Korrespondentennamen; Angaben zu Übersetzungs-/Bearbeitungsversion sollten ebenso enkodiert werden wie andere zusätzliche Vermerke (Gastauftritte oder besondere Anlässe für Aufführungen). Über Natural Language Processing (NLP) kann hierfür die in der LA erzielte Klassifikation noch verfeinert werden, etwa indem in einer einzelnen Tabellenzelle enthaltene Informationen (z. B. zu Werktitel/Werkversion) differenziert werden.

Das Projekt konzentriert sich damit auf die Verschränkung von inhaltlicher und methodischer Ausrichtung: Nicht nur wird eine hochrangige kulturwissenschaftliche Quelle erschlossen, die neue Auswertungsmöglichkeiten erlaubt und in einer Webapplikation zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden soll, sondern es wird auch erprobt, wie stark die Digitalisierung des komplexen Drucktyps ‚Spielplan‘ bereits automatisierbar ist bzw. an welchen Stellen manuelle Eingriffe zentral sind. So hat sich schon gezeigt, dass der ‚Deutsche Bühnen=Spielplan‘ nach einer Abfolge mehrerer Modelle mit manueller Zwischenkorrektur verlangt: Um mit den Herausforderungen (u. a. Differenzierung von Tabellen-Metadaten und -Inhalten, Mengenkammern, Überhängen, Füllzeichen, große Anzahl an Eigennamen) umgehen zu können, wurden vier verschiedene Typen von KI-Modellen kombiniert, nämlich Feldmodell, Tabellenmodell, Baseline-Modell und Texterkennungsmodell. Diese sollen jeweils öffentlich verfügbar gemacht werden. Der Aufwand lohnt sich insbesondere durch den prototypischen Charakter: Die trainierten Modelle und der etablierte Workflow können sowohl unverändert auf 13 weitere Bände des ‚Bühnen=Spielplan‘ (1897–1910) mit über 11000 Seiten, die dasselbe Layout aufweisen, übertragen werden, als auch als Ausgangspunkt für die Erschließung anderer, ähnlich strukturierter Spielpläne dienen.

Bibliographie

Deutscher Bühnen=Spielplan 1896–1910. Berlin: Breitkopf & Härtel.

Hadamowsky, Franz. 1994. Wien. Theater. Von den Anfängen bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Wien – München: J & V Edition Wien (Sonderband-Studienausgabe).

Heinz, Andrea. 1999. Quantitative Spielplanforschung. Neue Möglichkeiten der Theatergeschichtsschreibung am Beispiel des Hoftheaters zu Coburg und Gotha (1827 – 1918). Heidelberg: C. Winter (= Jenaer germanistische Forschungen; N. F., Bd. 4).

Linhardt, Marion. 2006. Residenzstadt und Metropole. Zu einer kulturellen Topographie des Wiener Unterhaltungstheaters (1858–1918). Tübingen: Niemeyer.

Mühlberger, Günther. 2023. Transkribus für Archive oder wie Künstliche Intelligenz den Zugang zu historischen Dokumenten revolutioniert. In: *Scrinium* : Zeitschrift des Verbandes Österreichischer Archivarinnen und Archivare 77: 111–127.

READ-COOP **Transkribus:** <https://www.transkribus.org/> (zugegriffen: 22. Juli 2025).

Schuster, Ralf. 1985. Gedruckte Spielplanverzeichnisse stehender deutscher Bühnen im Ausgang des 18. Jahrhunderts bis 1896: eine kritische Bibliographie. Frankfurt a. M., Wien: Lang.

Sprengel, Peter und Georg Streim. 1998. Berliner und Wiener Moderne. Vermittlungen und Abgrenzungen in Literatur, Theater, Publizistik. Mit einem Beitrag v. Barbara Noth. Wien, Köln, Weimar: Böhlau.

Wien Geschichte Wiki, Eintrag „Theater“. <https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Theater> (zugegriffen: 22. Juli 2025).